

KAMUS BAHASA JAWA

KOSAKATA DALAM BAHASA JAWA

Naurah Nazihah 210701075

Dosen : Latifah Yusri Nasution, S.S, M.Si

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

Komputerisasi Leksikografi

naurahnazihah04@gmail.com

Keterangan:

1. Bentuk Susunan Kamus

a. Kata Dasar

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Kata dasar diperlakukan sebagai kata lema dan kata yang telah memiliki imbuhan diperlakukan sebagai sublema.

Contoh:

adhep *n* hadap;

madhep *v* menghadap;

ngadhep *v* menghadapi (raja, dll);

ngadhepi *v* menghadapi

b. Bentuk Ulang

a) Bentuk ulang pada kamus bahasa Jawa ini menunjukkan makna jamak, seperti:

alon *a* pelan

alon-alon *a* pelan-pelan

b) Bentuk ulang seperti:

apus-apan **1** *n* tipuan; **2** *v* saling menipu;

2. Kelas Kata

<i>n</i>	nomina
<i>v</i>	verba
<i>a</i>	adjektiva
<i>adv</i>	adverbia
<i>num</i>	numeralia
<i>p</i>	partikel
<i>pron</i>	pronomina

3. Singkatan Kata

ark	arkais
dll	dan lain-lain
dsb	dan sebagainya
yg	yang

A

abab *n* hawa mulut;

diababi *v* dihembusi (dgn mulut)

abang *a* merah

abot *a* berat;

kabotan *a* keberatan

adhem *a* dingin;

ngadhemake *v* mendinginkan

adhep *n* hadap;

adhep-adhepan *v* berhadap-hadapan;

madhep *v* menghadap;

ngadhep *v* menghadapi (raja, dll);

ngadhepi *v* menghadapi

adil *a* adil;

ngadili *v* mengadili;

keadilan *n* keadilan

adoh *a* jauh;

kadohan *a* 1 kejauhan; 2 terlalu jauh;

kadohen *a* terlalu jauh

aja *p* jangan

akeh *num* banyak;

kakehan *adv* terlalu banyak

akeh-akeh *adv* kebanyakan; banyak sekali; bermacam-macam;

saakeh-akehe *adv* sebnayak-banyaknya;

alon *a* pelan

alon-alon *a* pelan-pelan

ambu *n* bau;

mambu *v* berbau; 2 basi; busuk

ngambu *v* membau

ana *v* 1 ada; 2 berada;

nganaake *v* mengadakan;

saanane *num* seadanya

anggo *a* **1** hanya untuk dipakai diri sendiri; **2** kuat; baik; dapat dipakai lama

kanggo **1** *v* dipakai; terpakai; **2** *p* untuk

menganggo *v* **1** memakai; **2** berpakaian;

nganggo *v* memakai; menggunakan;

panganggo *n* pakaian

apik *a* baik; bagus;

apike *adv* sebaiknya;

kapiken *a* terlalu baik

ngapiki *v* memperbaiki; berbuat baik;

apus *a* bohong; dusta;

apus-apan **1** *n* tipuan; **2** *v* saling menipu;

kapusan *v* tertipu

ngapusi *v* membohongi; menipu;

arep **1** *p* akan; hendak; mau; **2** *n* hadap;

arep-arepan *v* berhadap-hadapan;

karep *n* kehendak;

marep *v* menghadap;

ngarepake *v* menjelang;

ngarep-arep *v* menghendaki; mengharapkan;

ngarepi *v* mau menerima;

ngarep *n* bagian muka; depan

asu *n* anjing

atos *a* keras

awak *n* badan; tubuh;

awan *n* siang hari

ayu *a* cantik

B

bali *v* pulang; kembali

balung *n* tulang;

balungan *n* **1** tulang-tulangan

banyu *n* air;

bebanyu *v* buang air;

mbanyoni *v* mengairi

mbanyu *v* berair;
bareng *adv* **1** bersama-sama; **2** p ketika;
bebarengan *adv* bersama-sama;
mbarengi *v* membarengi
barep *a* sulung
bengep *a* sembap
bengi *n* malam
bengok *n* teriak;
bengok-bengok *v* berteriak-teriak;
mbengok *v* berteriak;
mbengoki *v* meneriaki
biyen *n* dahulu kala
buntel *n* bungkus;
mbuntel *v* membungkus;
mbunteli *v* (sedang) membungkus
huri *n* belakang

C

cangkem *n* mulut;
cangkeman *a* cerewet;
nyangkem *v* bicara; cerewet;
nyangkemi *v* mencaci maki; memarahi
carub *v* campur; baur;
caruban *n* campuran;
kecaruban *v* tercampur
nyarub *v* mencampur;
caruk *v* raup;
nyaruk *v* meraup
cokot *v* gigit;
nyokot *v* menggigit

D

dableg *a* tebal telinga; keras kepala
daden → **dadi** *v* jadi; menjadi; menjelma; **2** selesai;
didaneni *v* **1** dinyalakan; **2** diselesaikan;

kedaden, kedadean *v* jadi; terjadi;

ndadekake *v* menjadikan; membuat; menyelesaikan;

dhewe *adv* sendiri;

dhewe-dhewe *adv* sendiri-sendiri; masing-masing;

dhewekan *adv* sendirian; seorang diri;

ndhewe *v* menyendiri

durung *p* belum

duwe *v* punya;

nduwe *v* mempunyai; memiliki;

nduweni *v* mempunyai; memiliki

E

edan *a* gila;

kedanan *v* tergila-gila

ngedan *v* berpura-pura gila;

eling *v* ingat;

elingan *a* mudah ingat; selalu ingat;

ngelingake *v* mengingatkan;

ngelingi *v* teringat

pangeling-eling *n* kenang-kenangan; kenangan

peling *n* **1** peringatan; **2** nasihat;

elmu *n* ilmu

empuk *a* lunak

enom *a* muda

entas *v* angkat

ngentas *v* mengangkat; memungut (jemuran);

enték *adv* habis; selesai;

enték-entékan *a* habis-habisan;

enték-entékane *adv* akhirnya;

kantékan *a* kehabisan

ngentékaké *v* menghabiskan;

énthéng *a* ringan; gampang

entut *n* kentut;

ngentut *v* kentut;

ngentuti *v* mengentuti;
kepentut-pentut *a* terkentu-kentut

G

gableg *v* mempunyai

gagas *v* pikir;

nggagas *v* memikir

gawe *v* buat;

gawean *v* buatan; pekerjaan;

nggawe *v* membuat;

panggawe *n* perbuatan

gedhe *a* besar;

gedhen *adv* secara besar-besaran;

nggedhekake *n* membesarkan;

penggedhe *n* pembesar;

getih *n* darah;

getihen *v* keluar darahnya

genah *v* 1 jelas; terang; 2 tahu

genah-genahan *v* saling menjelaskan

nggenahake *v* menerangkan; menjelaskan; menanyakan

gelem *v* mau; sudi;

geleman *a* 1 sifat mudah menurut; 2 suka berbuat serong;

segeleme *adv* sekehendak hati; sesuka hati; semuanya

girang *a* gembira; senang;

kegirangan *a* kesenangan

godhog *v* rebus;

nggodhog *v* merebu

godhong *n* daun;

gedhongan *n* daun-daunan; dedaunan

golek 1 *n* boneka; 2 *v* mencari

gombal *n* kain bekas;

gondhol *v* membawa

grayah *v* raba;

grayahan *v* meraba-raba;

grayah-grayah *v* meraba-raba; mencari-cari (jawaban, dsb);
grayang *n* rabaan; tuduhan; dugaan;
nggrayang *v* meraba; menerka; menuduh kebusukan
gremeng *adv* selalu meracau;
nggeremeng *v* meraban; meracau
groboh *a* ceroboh
gundhul *n* kepala
gurih *a* gurih; enak
guyu *n* tawa;
gumuyu *v* tertawa
nggeguyu *v* menertawakan;
ngguyokake *v* menyebabkan orang tertawa;
ngguyu *v* tertawa;
guyon *v* bercanda

H

hajat *n* kenduri; pesta

I

idak *v* injak;
ngidak *v* menginjak;
ngidak-idak *v* menginjak-injak
iki *p* ini
iku *p* itu
iler *n* liur (yg keluar sewaktu tidur);
ngiler *v* berliur
ireng *a* hitam
irung *n* hidung
isih *a* masih
isin *a* malu;
isinin *a* pemalu;
kisinin *a* mendapat malu
ngisin-isini *v* memalukan; memberi malu;
iwak *n* ikan; daging;
iwak-iwakan *n* ikan-ikanan; daging-dagingan

J

jaba *n* luar (tempat);

sajabane *adv* di luar

jabang *n* bayi

jagad *n* jagat; dunia; bumi

jagong *v* duduk

jagongan **1** *n* tempat duduk; **2** *v* duduk-duduk;

njagongi *v* menduduki

jait *v* jahit;

njait *v* menjahit;

penjait *n* penjahit

jajal *a* coba;

jajal-jajal *v* coba-coba, mencoba-coba;

njajal *v* mencoba; menguji

jaluk *n* pinta; minta;

jalukan **1** *n* permintaan; **2** *a* suka meminta;

jaluk-jalukan *v* saling meminta;

njaluk *v* meminta; memohon;

njejaluk *v* meminta-minta; mengemis;

panjaluk *v* permintaan

janggut *n* dagu;

jaran *n* kuda;

jaranan **1** *p* tiruan kuda; **2** *n* nama permainan anak-anak; **3** *v* naik kuda;

jejaran *n* naik kuda

jaré, jaréné *adv* katanya; konon kabarnya

jendhol *n* benjol;

jendholan *n* benjolan

njendhol *a* membenjol;

jeneng *n* nama;

dijenengke *v* dinamakan

jenenge *n* namanya;

jenggot *n* janggut;

njenggotan *v* berjenggot

jero *a* dalam

kejeron *a* terlalu dalam

menjero *v* masuk

njerokake *v* terlalu dalam;

jitu *a* hebat

jiwit *v* cubit;

jiwit-jiwitan *v* saling mencubit;

njiwit *v* mencubit

jotos n tinju

jotosan *v* **1** saling memukul; **2** saling berantam; saling bertinju;

njotos *v* meninju

judhes *a* tajam mulut

jupuk *v* pungut; ambil;

njupuk *v* mengambil

K

kabeh *num* semua; seluruhnya;

ngabehi *v* menyeluruh

ngabehake *v* memakai semuanya

dikabehake *v* dipakai semua

karo *p* dengan; sambil; oleh

kéné *n* sini;

ngene *p* begini; demikian

kono *n* sana; situ

kowe *pron* engkau; kamu

kudu *v* harus

ngudhokake *v* mengharuskan

kuwi *p* itu

L

laku *n* jalan

melaku *v* berjalan

mlaku-mlaku *v* berjalan-jalan

lali *v* lupa

larang *a* mahal

M

mlayu *v* lari

mlayu-mlayu *v* berlari-lari

maturnuwun *adv* terima kasih

N

nesu *a* marah; merajuk

ngelak *a* haus

O

ora *adv* tidak

omah *n* rumah

P

piye *pron* gimana

kepiye *pron* bagaimana

S

sampean *pron* kamu

T

tenan *adv* sangat

туру *v* tidur

U

urip *v* hidup

uripe *pron* hidupnya

W

wis *adv* sudah

wong *n* orang